

RUS TILIN OQITIWDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYASINIŇ ROLI

Saypova Nagima

I. Yusupov atındaǵı dóretiwshilik mektebi pedagog tárbiyashısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515668>

Annotaciya. Bul maqalada rus tilin oqıtw procesinde multimedia texnologiyalarınıń tutqan orını, olardıń bilim beriw nátiyjeliligine tásiiri hám de oqıwshılardıń tilge bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırıwdaǵı áhmiyeti kórsetilgen. Multimedia qurallarınan paydalanıwdıń abzallıqları menen birge, bar mashqalalar da kórip shıǵılǵan. Sonday-aq, mashqalalardı saplastırw boyınsha ámeliy usınıslar berilgen.

Tayanış sózler: Rus tili, multimedia texnologiyaları, interaktiv sabaq, málimleme-kommunikaciya texnologiyaları, bilim beriw nátiyjeliligi, metodikalıq qatnas.

Kirisiw. Házirgi kúnde dúnyada bilimlendiriw procesiniń túp-tiykarınan ózgerip atırǵanlıǵın baqlawımız múmkin. Sanlı texnologiyalardıń rawajlanıwı, atap aytqanda, multimedia texnologiyalarınıń keńnen engiziliwi bilimlendiriwdiń barlıq basqıshlarında sezilerli jańalanıwlarǵa sebep bolmaqta. Shet tillerin, ásirese, rus tilin úyreniw procesinde bul texnologiyalardıń orını júdá áhmiyetli. Sebebi rus tili Ózbekstan bilimlendiriw sistemasında áhmiyetli pánlerden biri bolıp, kópshilik oqıwshısı hám studentler bul tildi ózlestiriw arqalı tek ilimiy emes, al ámeliy jumıs sheńberin keńeytiw imkaniyatına iye boladı. Sonıń menen birge, dástúriy sabaq metodikalarınıń ózi házirgi oqıwshılardıń talabın tolıq qanaatlandıra almaydı. Endi oqıwshılardıń dúnyaqarası keńeygen, olar málimleme tez hám sapalı qabil etiwdi qáleydi. Bunıń ushın bolsa zamanagóy, interaktiv hám vizual túrdegi qurallar kerek boladı. Bul jerde multimedia texnologiyaları áhmiyetli rol oynaydı. Bul maqalada rus tilin úyreniwde multimedia qurallarınıń áhmiyeti, abzallıqları, olardıń ámeliy qollanıwı hám bar mashqalalar jáne olardı saplastırw jolları keńnen sáwlelendiriledi.

Multimedia - bul bir waqıtın ózinde hár túrli informaciya quralları: tekst, audio, video, grafikalıq, animaciya, interaktivlik hám basqa elementlerdiń úylesimli túrde birlestirilgen túri. Bul texnologiyalar zamanagóy bilimlendiriwde, ásirese, shet tillerin úyretiwde nátiyjelilikti arttırıw quralı sıpatında tán alınadı [5, 35-37]. Multimedia texnologiyalarınıń rus tilin úyreniwge unamlı tásiiri bir neshe tiykarǵı baǵdarlarda kózge taslanadı. Audio materiallar, diktovkalar, rus tilindegi audiokitaplar, dawıslı sóylesiwler arqalı oqıwshısı durıs sóylewdi úyrenedi. Máselen, "BBC Russian" yamasa "RT" kanalınıń audio-podkastları arqalı oqıwshılar tábiyǵıy rus tilin tıńlap, seslerdi parıqlawdı shınıǵadı. Interaktiv testler, oynılar hám tapsırmalar arqalı rus tilindegi jańa sózler hám grammatikalıq qaǵıydalar ańsat ózlestiriledi. Máselen, "Quizlet," "Duolingo," "Memrise" sıyaqlı qosımshalar oqıwshınıń hár kúni shınıǵıwına járdem beredi. Onlayn platformalarda hár qıylı dárejedegegi tekstlerdi oqıw, olardı tallaw, sholıw jazıw imkaniyatı bar. Bul arqalı tek ǵana oqıw tezligi artıp qoymastan, al jazıw kónlikpesi de qalıplese. Virtual sóylesiwler, onlayn forumlar, videokonferenciya arqalı oqıwshılar awızeki sóylewin bekkemleydi. Interaktiv tapsırmalar (máselen, "Roll Play" yamasa "Dialogue simulation") arqalı olar real turmıstaǵı sáwbetlerdi modellestiredi [2, 188-190].

Biraq, olardı engiziwde ayırım mashqalalar bar. Birinshiden, ayırım bilimlendiriw mákemelerinde texnikalıq qurallardıń jetispewshiligi yamasa olardıń gónergenligi sabaq procesin tolıq multimedia tiykarında alıp barıwǵa tosqınlıq etedi. Ekinshiden, kóplegen muǵallimlerde málimleme texnologiyalarınan paydalanıw boyınsha jeterli kónlikpe joq. Úshinshi mashqala bolsa - sabaqlar ushın jaratılǵan ayırım multimedia materiallarınıń

metodikaliq jaqтан toliq tiykarlanbaǵanlıǵı bolıp, bul oqıwshılarda túsinbewshilik keltirip shıǵaradı. Bul mashqalalardı saplastırw ushın, bárinen burın, bilimlendiriw mákemelerin zamanagóy texnikaliq qurallar menen toliq támiyinlew zárúr. Sebebi sabaq procesinde multimedia texnologiyalarınan nátiyjeli paydalanıw texnikaliq baza bar bolganda gana imkaniyat jaratadı. Kompyuterler, interaktiv doskalar hám tez internet tarmaǵı - bulardıń barlıǵı zamanagóy sabaqlardıń ajıralmas bólegine aylanıwı kerek. Bunnan tisqari, oqıtıwshılardıń málimleme-kommunikaciya texnologiyaları boyınsha mamanlıǵın arttırıw da úlken áhmiyetke iye. Hár bir pedagog multimedia quralların erkin qollanıwı, oqıwshılardıǵa say hám zamanagóy bilimlendiriw ortalıǵın jaratıwı zárúr. Bul baǵdarda turaqlı shólkemlestiriletuǵın qánigelik arttırıw kursları, seminar hám ámeliy sabaqlar áyne maqsetke muwapıq bolıp esaplanadı. Sonıń menen birge, multimedia sabaqlıqların maman qánigeler, yaǵniy tiltanıwshılar, metodistler hám IT tarawındaǵı qánigelerdiń qatnasıwında islep shıǵıw zárúr. Tek ilimiy-metodikaliq tiykarlangan hám didaktikalıq jaqтан duris dúzilgen elektron materiallar ǵana oqıwshılar ushın paydalı bolıwı mumkin. Aqırında, mámleket kóleminde sapalı bilimlendiriw resursların jaratıw hám olardı barlıq bilimlendiriw mákemeleri ushın ashıq túrde usınıw zárúr. Bul arqalı muǵallimler hám oqıwshılar multimedia texnologiyalarınan keńnen paydalanıw imkaniyatına iye boladı. Nátiyjede, bilimlendiriwdiń sapası artadı, sabaqlar mazmunlı hám nátiyjeli boladı.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, multimedia texnologiyaları rus tilin úyretiw procesinde jańa imkaniyatlar ashadı. Bul texnologiyalar tek ǵana oqıw procesin janlandırıp qoymastan, al onı shaxsqa baǵdarlangan, interaktiv hám sapalı bilimlendiriwge aylandıradı. Rus tilin multimedia tiykarında oqıtıw oqıwshınıń sóylew xızmetin rawajlandıradı, óz betinshe bilim alıw imkaniyatın keńeytedi hám de tildi real kontekstte úyreniwge járdem beredi. Keleshekte multimedia quralları bilimlendiriw sistemasında keńirek orın iyelewi ushın mámleket hám jámiyet tárepinen qollap-quwatlaw, infrastrukturanı rawajlandırıw hám pedagog kadrlardı zamanagóy bilimler menen támiyinlew ayrıqsha áhmiyetke iye.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bazarbayevich, Ibragimov Farxod. "Rus tilini o'rgatishda zamonaviy metodlardan foydalanish va ularning." *Pedagogik islohotlar va ularning yechimlari* 12.01 (2025): 198-199.
2. Baxtiyorovna, Isamova Gulnaza. "Rus tilini o'rgatishda zamonaviy metodlardan foydalanish va ularning ta'siri." *Yangi O'zbekiston, Yangi tadqiqotlar jurnali* 1.2 (2024): 188-190.
3. Karamatovna, Musayeva Amina. "Zamonaviy o'qitish tizimida rus tilining talabalar muloqati samaradorligiga ta'siri." *Recent scientific discoveries and methodological research* 2.2 (2025): 65-72.
4. Xalquziyeva, Mohira, and Adiba Karimova. "Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish omillari." *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit*. 2024.
5. Xayrutdinova Rushana. "Rus tili o'qitishda o'yin metodikasi." *Universal xalqaro ilmiy jurnal* 1.7 (2024): 35-37.